

Estimación directa del K_{La} mediante un algoritmo de optimización en un respirómetro nitrificante

M. Carrión Jiménez^{1*}, M. Blanqueto Estrada¹, J. González Bucio¹, W. Magaña¹ y A. Ordaz²

¹División de Ciencias e Ingeniería, Universidad de Quintana Roo, Boulevard Bahía s/n, col. del Bosque, C.P. 77019, Chetumal Quintana Roo, México

²Unidad de Estudios Superiores de Tultitlán, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Tultitlán, Estado de México

*jmcarrion@uqroo.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El coeficiente de transferencia de oxígeno volumétrico (K_{La}) fue estimado en un respirómetro nitrificante, mediante el ajuste directo de los datos experimentales de oxígeno disuelto a la ecuación diferencial de balance de oxígeno, usando un algoritmo de optimización basado en el método de Runge-Kutta y el de mínimos cuadrados. Los datos de oxígeno fueron obtenidos con el método dinámico de eliminación de gas (gassing-out). Los valores de K_{La} estimados con este algoritmo fueron comparados con valores de K_{La} estimados con el método gráfico. Los ajustes realizados a los datos experimentales de oxígeno con el algoritmo de optimización presentaron mejor correlación que los ajustes realizados con el método gráfico ya que la estimación directa no requiere el cálculo de las derivadas de oxígeno disuelto disminuyendo así el error en la estimación del K_{La} .

Palabras clave: Coeficiente de transferencia de oxígeno volumétrico, método dinámico de eliminación de gas, K_{La} , algoritmo de optimización, nitrificación.

Abstract

The volumetric oxygen transfer coefficient (K_{La}) was estimated on a nitrifying respirometer, by directly fitting the experimental dissolved oxygen data to the differential oxygen balance equation, using an optimization algorithm based on the Runge-Kutta and least squares methods. The oxygen data were obtained with the dynamic gassing-out. The estimated K_{La} values with this algorithm were compared with estimated K_{La} values with the graphic method. The fittings to the experimental oxygen data with the optimization algorithm showed a better correlation than the fittings with the graphic method since the direct estimation does not require the calculation of the derivatives of dissolved oxygen thus reducing the error in the estimation of the K_{La} .

Key words: volumetric oxygen transfer coefficient, gassing-out dynamic method, optimization algorithm, nitrification.

Introducción

En años recientes la respirometría ha surgido como una herramienta potencial en la estimación de parámetros cinéticos, tanto del proceso de remoción de materia orgánica así como de remoción de nitrógeno amoniacal (nitrificación) en tratamiento de aguas residuales; ya que es una técnica simple y directa en la cual a través de experimentos realizados en un respirómetro, se obtiene un perfil de consumo de oxígeno de los microorganismos, el cual se ajusta a modelos matemáticos para estimar los parámetros cinéticos y estequiométricos del proceso [Spanjers y Vanrolleghem, 2016]. La estimación de parámetros cinéticos del proceso de nitrificación se puede realizar mediante un método respirométrico en lote con alimentación continua de aire [Ordaz y col., 2008, Spanjers y Vanrolleghem, 2016]. Sin embargo para realizar la estimación de los parámetros cinéticos en este método, es esencial tener una buena estimación del valor del coeficiente de transferencia de oxígeno volumétrico (K_{La}) del respirómetro, para generar una curva de consumo de oxígeno exógeno experimental. Un método ampliamente usado para estimar el K_{La} es el método dinámico de eliminación de gas (gassing-out) desarrollado por Bandyopadhyay y Humprey [1967]. En este método cuando la concentración de oxígeno disuelto es estable se

interrumpe la aireación en el respirómetro; así la velocidad de disminución de la concentración de oxígeno es debida al consumo de oxígeno de los microorganismos ($Q_{O_2}X$). El decremento en la concentración de oxígeno es lineal y la pendiente del gráfico de la concentración de oxígeno en función del tiempo es el valor del consumo de oxígeno. Antes de que el oxígeno disuelto alcance un límite crítico se debe reiniciar la aireación para no estresar a los microorganismos y la aireación se mantiene hasta que la concentración de oxígeno regresa al valor donde se inició el experimento. Mediante los datos obtenidos en la fase de aireación el K_{La} puede ser estimado mediante el método gráfico. En éste método K_{La} se obtiene a partir de la pendiente del gráfico de la concentración de oxígeno en función de las derivadas de la concentración de oxígeno con respecto al tiempo (dC_o/dt) más el $Q_{O_2}X$ [Patel y Thibault, 2009]. En el método gráfico se tienen que calcular las derivadas de los datos experimentales de oxígeno disuelto lo cual puede propagar un error en la estimación del K_{La} .

En este trabajo la estimación del K_{La} se realiza mediante el ajuste directo de los datos experimentales de oxígeno disuelto mediante la integración de la ecuación diferencial por el método de Runge-Kutta y la optimización del K_{La} con mínimos cuadrados y se compara el valor estimado con la estimación realizada por el método gráfico.

Metodología

Materiales

Para realizar los experimentos del método dinámico se utilizó un respirómetro con un volumen de trabajo de 5 litros (Figura 1) equipado con un agitador de velocidad variable. Para el suministro de aire, se utilizó un aireador con un difusor poroso, colocado en la parte inferior del reactor. El oxígeno disuelto se midió en un intervalo de 10 segundos con un medidor de oxígeno disuelto de banco (HI2400, Hanna Instruments) y sus lecturas se almacenaron en una computadora mediante un sistema de adquisición de datos conectado al medidor.

Figura 1. Esquema del arreglo experimental para la estimación del coeficiente de masa volumétrico.

Tiempo de respuesta del electrodo de oxígeno disuelto

El tiempo de respuesta del electrodo (τ_p) fue caracterizado como el tiempo necesario para alcanzar el 63% de la concentración de oxígeno disuelto [Linek y col., 1987]:

$$\tau_p \frac{dC_o}{dt} = (C_o - C_p) \quad (1)$$

Donde C_o es la concentración de oxígeno disuelto medida en el tiempo t , y C_p es la concentración de oxígeno verdadera. El electrodo fue calibrado usando nitrógeno (0%) y aire (100%) inyectado en una muestra de líquido esterilizado proveniente del respirómetro.

Método dinámico de eliminación de gas

El coeficiente de transferencia de oxígeno se estimó usando el método dinámico de eliminación de gas. En este método se suspende la aireación al inicio del experimento. La interrupción de aire provoca una caída en la concentración de oxígeno debido al consumo de oxígeno de los microorganismos y antes de que se alcance una concentración de oxígeno crítica para los microorganismos se reinicia la aireación; originando así que la concentración de oxígeno se incremente en función del tiempo hasta regresar a la concentración estable. Mediante el ajuste a los datos de oxígeno obtenidos cuando la aireación es interrumpida se obtiene la velocidad de consumo de oxígeno de los microorganismos. La concentración de oxígeno en el respirómetro en la fase de aireación se describe mediante:

$$\frac{dC_o}{dt} = K_L a (C_o^* - C_o) - Q_{O_2} X \quad (2)$$

Donde $Q_{O_2} X$ es la velocidad de consumo de oxígeno de los microorganismos y C_o^* es la concentración de oxígeno límite de saturación en el medio líquido. En el método convencional la concentración de oxígeno se describe despejando la concentración de oxígeno de la ecuación (2) [García y Ochoa, 2010]:

$$C_o = -\frac{1}{K_L a} \left[\frac{dC_o}{dt} + Q_{O_2} X \right] + C_o^* \quad (3)$$

Lo cual resulta en una ecuación de una línea recta con pendiente $-1/K_L a$; donde el valor de $Q_{O_2} X$ es determinado de la pendiente del ajuste de los datos obtenidos en la fase de interrupción de aireación, $K_L a$ es estimado a partir del ajuste de la ecuación (3) a los datos de oxígeno disuelto obtenidos en la fase de aireación.

Estimación del $K_L a$ mediante el método gráfico

Las derivadas de la concentración de oxígeno disuelto con respecto al tiempo de los datos experimentales correspondientes a la fase de aireación, fueron calculadas con el software USI (Un-Scan-It automated digitizing system) tomando la primera derivada ponderada cuadrática suavizada. $K_L a$ fue estimado a partir de la pendiente del gráfico C_o vs (dC_o/dt) del ajuste a la ecuación (3).

Estimación del $K_L a$ mediante el algoritmo de optimización

El $K_L a$ fue estimado mediante el ajuste directo de los datos experimentales de oxígeno disuelto a la ecuación (2) mediante un algoritmo de optimización aplicando un método de Runge-Kutta de segundo orden aplicado en la resolución de la ecuación (2):

$$C_{o_{i+1}} = C_{o_i} + \left(\frac{1}{2} k_1 + \frac{1}{2} k_2 \right) h \quad (4)$$

donde:

$$k_1 = f(t_i, C_{o_i}) \quad (5)$$

$$k_2 = f(t_i + h, C_{o_i} + k_1 h) \quad (6)$$

El parámetro K_{La} fue estimado minimizando la suma de los errores residuales al cuadrado ($SERC$) de los datos de oxígeno consumido con las predicciones del modelo teórico:

$$SERC = \sum_{i=1}^n [(C_{O_{obs}})_i - (C_{O_{teo}})_i]^2 \quad (7)$$

Donde $C_{O_{obs}}$ es el oxígeno consumido observado y $C_{O_{teo}}$ es el oxígeno consumido teórico de un total de n observaciones. El algoritmo de optimización fue programado en Matlab 2016.

Resultados y discusión

La Figura 2 presenta un ajuste realizado a los datos de oxígeno disuelto utilizando el método gráfico. Las derivadas de oxígeno fueron calculadas y suavizadas mediante el software USI; de acuerdo con Torres y col., [2017] el proceso de suavizado reduce el impacto del ruido de los datos experimentales facilitando de esta manera la identificación de parámetros. El K_{La} promedio estimado con el método gráfico fue de $20.83 \text{ h}^{-1} \pm 2.57$, con un tiempo de transferencia de masa característico ($1/K_{La}$) igual a 172.8 segundos. Es importante mencionar que el tiempo de respuesta promedio medido del electrodo de oxígeno fue de 14 segundos, ya que de acuerdo con Patel y Thibault, [2009] la dinámica del electrodo de oxígeno se vuelve un factor clave en la estimación del K_{La} cuando la diferencia del tiempo de transferencia característico y del tiempo de respuesta es menor de 50 segundos. Los valores estimados del K_{La} con el método gráfico y el algoritmo de optimización presentaron una diferencia mayor de 50 segundos por lo cual la dinámica del electrodo no fue tomada en cuenta para la corrección de las medidas de oxígeno disuelto.

Figura 2. Ajuste de los datos experimentales de oxígeno disuelto mediante el método gráfico ($r^2=0.9336$, $-$ Co calculada, \bullet Co experimental).

Como se puede observar en la Figura 2, con el método gráfico se presenta una mayor dispersión de datos y se obtienen coeficientes de correlación menores que los obtenidos con el algoritmo de optimización donde el coeficiente de correlación promedio obtenido con el método gráfico fue de 0.9472 ± 0.02842 y el coeficiente de correlación promedio obtenido con el algoritmo de optimización fue de 0.9825 ± 0.01411 . En la Figura 3 se muestra un ajuste de los datos experimentales de oxígeno disuelto mediante el algoritmo de optimización. Los ajustes realizados con el algoritmo presentaron mejores correlaciones que los realizados con el método gráfico con un valor promedio de K_{La} , estimado de $18.53 \text{ h}^{-1} \pm 1.35$. La mejor correlación es debido a que al realizar el cálculo de las derivadas de oxígeno el error asociado al procedimiento incide en el ajuste de los datos, tal como puede observarse en la Figura 2 donde se presenta una mayor dispersión de los datos experimentales de la concentración de oxígeno.

Figura 3. Ajuste de los datos experimentales de oxígeno disuelto mediante el algoritmo de optimización ($r^2=0.9953$, $-C_o$ calculada, $\bullet C_o$ experimental).

En la Figura 4 se muestran las derivadas calculadas con el software USI para los datos de oxígeno experimentales. Se puede observar que cuando la concentración de oxígeno disuelto se acerca a la concentración estable, las derivadas presentan una mayor dispersión lo cual afecta en la estimación del K_{La} .

Figura 4. Derivadas de los datos experimentales de oxígeno disuelto calculadas y suavizadas con el software USI.

Trabajo a futuro

Como trabajo a futuro se considera realizar experimentos utilizando lodos activados para estimar el K_{La} de manera directa con el algoritmo de optimización y considerando la dinámica del electrodo de oxígeno disuelto.

Conclusiones

La estimación del K_{La} mediante el algoritmo de optimización propuesto presenta mejores correlaciones que las estimaciones realizadas por el método gráfico, presentando la ventaja adicional de no requerir el cálculo y suavizado de las derivadas de las concentraciones de oxígeno disminuyendo de esta manera el error asociado con el cálculo de las derivadas y el tiempo de estimación del K_{La} .

Referencias

1. Bandyopadhyay B. and Humprey A. (1967). Dynamic measurement of the volumetric oxygen transfer coefficient in fermentation systems. *Biotechnology and Bioengineering*. **(9)**:533-544
2. García-Ochoa F. and Gómez E. (2010). Oxygen Transfer Rate Determination: Chemical, Physical and Biological Methods. Encyclopedia of Industrial Biotechnology. Wiley, New York, NY.
3. Linek V.; Vacek V. and Benes P. (1987). A critical review and experimental verification of the correct use of the dynamic method for the determination of oxygen transfer in aerated agitated vessels to water, electrolyte solutions and viscous liquids. *Chem. Eng. J.* **(34)**:11–34.
4. Ordaz A.; Oliveira C.; Aguilar R.; Carrión M. and Thalasso F. (2008). Kinetic and stoichiometric parameters estimation in a nitrifying bubble column through “In-Situ” pulse respirometry. *Biotechnology and Bioengineering*. **(100)**:94-101.
5. Patel N. and Thibault J. (2009). Data Reconciliation using neural networks for the determination of K_{La} . In: do Carmo Nicoletti M., Jain L.C. (eds) Computational intelligence techniques for bioprocess modelling, supervision and control. Studies in computational intelligence. **(218)**. Springer, Berlin, Heidelberg.
6. Spanjers H. and Vanrolleghem P. (2016). Respirometry. In: van Loosdrecht.; Nielsen H.; López-Vázquez N. and Brdjanovic D. (eds) Experimental methods in wastewater treatment. IWA publishing.
7. Torres P.; Cerri O.; Perencin M.; Pérez-Correa R. y Agosin E. (2017). Automated algorithm to determine k_{La} considering system delay. *J Chem Technol Biotechnol*. **(92)**:1630-1637.